

KNUT GAMSUNNING “EDVARDA” ROMANIDA SHAXS FOJIASI

Mamatqulov Botir Jovli o‘g‘li

Termiz davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada shaxs fojiasi masalasi Knut Gamsunning “Edvarda” asari misolida ko‘rib chiqiladi. Asardagi shaxsning ichki dunyosini, muhabbat va xiyonat, ehtiros va insof o‘rtasidagi murakkab munosabatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Knut Gamsun, Edvarda, Glan, Yeva, shaxs fojiasi.

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос личной трагедии на примере произведения Кнута Гамсуна «Эдварда». В произведении анализируется внутренний мир личности, сложные взаимоотношения любви и предательства, страсти и честности.

Ключевые слова: Кнут Гамсун, Эдвард, Глан, Ева, трагедия личности.

Abstract: This article examines the issue of personal tragedy on the example of Knut Hamsun's work "Edvarda". The work analyzes the inner world of the individual, the complex relationships between love and betrayal, passion and honesty.

Key words: Knut Hamsun, Edvarda, Glan, Eve, personality tragedy

Knut Gamsun (1859-1952) asarlari romantizm, modernizm va ramziylik xususiyatlarini birlashtirib, XX asr adabiyoti rivojlanishiga katta ta’sir ko‘rsatgan. Gamsunning yozish qobiliyati shaxsiy kuzatishlar va tajribalar orqali rivojlangan. U o‘z asarlarida inson psixologiyasi, ichki nizolar va tabiat bilan o‘zaro munosabatlarni chuqur ifodalagan. Gamsun ijodida Norvegiya folklori, mifologiyasi va tabiatga panteistik muhabbat ta’siri seziladi. Uning uslubi o‘z qahramonlarning ichki dunyosiga nozik e’tibor qaratilishi bilan ajralib turadi, ko‘pincha hayotning realistik tavsifidan farq qiladi.

“Edvarda” romani birinchi marta 1894-yilda nashr etilgan. Ushbu asar chuqur psixologiya, tabiatni romantik idrok etish va fojiali sevgi chizig‘ini birlashtirgan holda Gamsun ijodining kvintessensiyasi sifatida qaralishi mumkin. Gamsun qahramonlarning kayfiyatini va shimoliy tabiat muhitini yetkazish uchun ramziylik va nozik psixologik tavsiflardan foydalanadi. Uning tili tafsilotlar va metaforalarga boy bo‘lib, asarga o‘ziga xos estetik qiymat beradi.

Sujet. Romanning bosh qahramoni leytenant Tomas Glan Norvegiyaning shimolida o‘rmondagi kulbasida yolg‘izlikda yashaydi. U tabiatdan, ov qilish va

yolgʻizlikdan zavqlanib, jamiyatdan uzoqda yashashni afzal koʻradi, biroq, uning hayoti ikki ayol bilan murakkab munosabatlarga kirganda oʻzgaradi: boy savdogarning qizi Edvarda va kambagʻal Yeva. [Эдварда 2015: 10, 22]

Glanning sevgi hikoyalari romanda nafaqat dekorativ, balki ramziy rol oʻynaydigan goʻzal tabiat fonida boshlanadi. «Edvarda»dagi tabiat ham bosh qahramon Edvarda ham qahramonning ichki dunyosining aksidir. Glan tabiat bilan uygʻunlikka intiladi, lekin uning ehtirolari, shubhalari va mantiqsiz harakatlari bu muvozanatni buzadi, natijada fojiali oqibatlarga olib keladi.

Asosiy qahramonlar: Tomas Glan. Tabiat bilan uygʻunlikda yashaydigan qahramon, ofitser va ovchi. U oʻziga xos romantik qahramonni, jamiyatdan ajralgan odamni ifodalaydi. Uning ishtiyoqi, xudbinligi va sevgini tushunish yoki tushunmasligi fojiali oqibatlarga olib keladi.

Edvarda Mak. Boy savdogarning injiq qizi. U Glanning muhabbat ob'ektiga aylanadi, ammo uning noz-karashmasi va nomuvofiq xatti-harakatlari doimiy tushunmovchilik va azob-uqubatlarga olib keladi.

Yeva. Glan bilan oʻtkinchi munosabatda boʻlgan temirchining rafiqasi. Uning taqdiri fojiali, chunki u baxt keltirmaydigan munosabatlar tuzogʻiga tushib qoladi.

Inson va tabiat. Glan tabiat bilan chuqur aloqani his qiladi, bu romanning asosiy mavzularidan biriga aylanadi. Tabiat neytral fon sifatida emas, balki qahramonlarga taʼsir qiladigan jonli dunyo sifatida namoyon boʻladi. Glan oʻzini odamlarga qaraganda tabiatga yaqinroq his qilsa-da, u bilan aloqasi ham beqaror boʻlib chiqadi. Romanning boshida Edvarda va ilhom manbai sifatida taqdim etilgan tabiat vaqt oʻtishi bilan uning azob-uqubatlari va xatolariga guvoh boʻladi. Glan uygʻunlik tuygʻusini yoʻqotadi, chunki uning insoniy his-tuygʻulari — sevgi, rashk, umidsizlik oddiy va tabiiy hayot haqidagi orzusiga zid keladi.

Sevgi fojiasi. Glanning Edvarda va Yeva bilan munosabatlari inson his-tuygʻularining murakkabligini va ular olib keladigan muqarrar azob-uqubatlarni aks ettiradi. Glan va boy savdogarning qizi Edvarda oʻrtasidagi sevgi insoniy munosabatlarning chuqur dramasini aks ettiradi. Ularning his-tuygʻulari qarama-

qarshiliklarga to'la: ehtiros begonlashish bilan, muloyimlik keskinlik bilan almashtiriladi. Glan kuchli his-tuyg'ulariga qaramay, o'zaro xafagarchilik va kamsitilish ajralishga olib keladi. Bu ikki kishi bir-biriga intiladigan sevgi, lekin ularning hayot va erkinlik haqidagi turli g'oyalari ularni birga bo'lishiga qarshilik qiladi.

Individualizm va izolyatsiya. Qahramon jamiyatdan qochadi, lekin bu izolyatsiya ichki mojarolarga va boshqa odamlar bilan muloqot qila olmasligiga olib keladi. Glan yolg'izlikka intiladi va yovvoyi tabiatda uyg'unlikni qidiradi, u yerda o'zini erkin va tirik his qiladi, biroq, uning jamiyatdan ajralishi Glanni yolg'iz qilib qo'yadi. U boshqa odamlar amal qiladigan me'yorlar va qoidalarni tushunmaydi, ba'zida mensimaydi. Uning dunyodan uzoqligi nafaqat jismoniy, balki hissiy ham bo'ladi: Glan boshqalar bilan to'liq muloqot qila olmaydi, bu esa fojiali oqibatlarga olib keladi.

Romanda shaxs fojiasi bosh qahramon, Tomas Glanning atrofdagi dunyo va odamlar bilan murakkab munosabatlari orqali ochiladi. Bu fojia uning jamiyatga integratsiyalasha olmasligi, tabiat bilan uyg'unlikka intilishi, insoniyat madaniyati bilan ziddiyatga aylanishi, sevgidagi qarama-qarshi his-tuyg'ulari va xatti-harakatlari bilan bog'liq.

Aybdorlik hissi. Fojia Glanning xatti-harakatlari, ayniqsa Edvardaning iti Ezop bilan sodir bo'lgan shafqatsiz voqeasi uchun aybdorligi bilan yakunlanadi. Bu harakat uning Edvarda bilan aloqasini va u orzu qilgan dunyoni yo'q qilish ramziga aylanadi. Finalda qahramon hamma narsadan butunlay ajralib chiqadi: odamlar, tabiat va hatto o'zidan. Uning ketishi og'riqdan qochishga urinishdir, lekin u hech qanday ozodlik emas.

Fojianing mohiyati. "Edvarda"dagi inson fojiasi qahramonning ichki dunyosini atrofdagi haqiqat bilan bog'lay olmaslikdir. Glan erkinlik va uyg'unlikni xohlaydi, lekin insonning zaif tomonlarini, his-tuyg'ularini va nomukammalligini qabul qila olmaydi. U o'zining qarama-qarshiliklarining asiri bo'lib chiqadi.

Fojia Glanning odamlar bilan uyg'unlikda yashay olmasligidan iborat. Uning Edvardaga bo'lgan muhabbati qisqa umr ko'radi, chunki ikkala qahramon ham bir-

birini tushuna olmaydi. Edvardada Glanga nisbatan moyillik uygʻonadi, lekin qiz yigitning yovvoyi, jilovsiz xarakteriga tayyor emas edi. Glanning Yeva bilan aloqasi ham uzoqqa bormaydi, chunki munosabatlar samimiylikdan yiroq edi. Mak bilan ziddiyat Glanni jamiyatdan begonalashtirish tuygʻusini kuchaytiradi. Romanning oxiri esa bu munosabatlar va qahramonning ichki kurashining halokatli yakun topishini koʻrsatadi. Gamsun “Edvarda”da tabiiy boshlanish va ijtimoiy konventsiyalar oʻrtasidagi hal qilib boʻlmaydigan ziddiyatni ochib beradi, bu esa romanni chuqur fojiali asarga aylantirgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Гамсун Кнут. Эдварда. Тошкент: Янги аср авлоди, 2015.
 2. Бойназаров Ф. Жаҳон адабиёти. Қўлланма, – Тошкент: мусиқа. 2006.
- И. Султон. Адабиёт назар